

Пустовий О. О.

Національна академія внутрішніх справ,
старший викладач кафедри кримінології
та інформаційних технологій
кандидат юридичних наук, капітан поліції
ORCID 0000-0002-5590-4117

Коваль М. М.

Національний університет «Львівська політехніка»,
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти,
доцент кафедри міжнародного та кримінального права
кандидат юридичних наук, доцент
ORCID 0000-0003-1830-7003

АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКА КРИМІНОЛОГІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

**JEL Classification: K 42
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. У статті досліджується англо-американська кримінологія як фундаментальна теоретична база для формування та функціонування системи запобігання злочинності у країнах англо-американської правової традиції. Розкриваються основні підходи до розуміння природи злочинності, що сформувалися у рамках цієї наукової школи, зокрема індивідуально-психологічні, соціально-дезорганізаційні, детерміністські та раціоналістичні концепції. Особливу увагу приділено впливу англо-американської кримінологічної думки на практичні моделі превенції злочинності, включаючи стратегії *community policing*, *problem-oriented policing*, ситуаційної превенції та програм ресоціалізації правопорушників.

Проаналізовано зв'язок між теоретичними засадами та інструментами практичного втілення кримінологічних ідей у політиці кримінальної юстиції США та Великої Британії. Підкреслюється значення міждисциплінарного підходу, що поєднує кримінологію, соціологію, психологію, право та кримінальну політику в розробці ефективних механізмів протидії злочинності.

Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення національної стратегії запобігання злочинності з урахуванням позитивного досвіду англо-американської моделі.

Ключові слова: англо-американська кримінологія, запобігання злочинності, кримінальна політика, кримінологічна теорія, превенція, правова система США і Великої Британії.

Abstract. The article examines the Anglo-American criminology as a fundamental theoretical basis for the formation and functioning of the crime prevention system in the countries of the Anglo-American legal tradition. The author reveals the main approaches to understanding the nature of crime which have been formed within this scientific school, in particular, individual psychological, social disorganization, deterministic and rationalistic concepts. Particular attention is paid to the influence of Anglo-American criminological thought

on practical models of crime prevention, including community policing, problem-oriented policing, situational prevention and offender re-socialization programs.

The author analyzes the relationship between theoretical foundations and tools for the practical implementation of criminological ideas in the criminal justice policy of the United States and the United Kingdom. The author emphasizes the importance of an interdisciplinary approach that combines criminology, sociology, psychology, law and criminal policy in developing effective mechanisms to combat crime.

The results of the study can be used to improve the national crime prevention strategy, taking into account the positive experience of the Anglo-American model.

Keywords: Anglo-American criminology, crime prevention, criminal policy, criminological theory, prevention, legal system of the United States and Great Britain.

Вступ

Постановка проблеми. Вивчення іноземного досвіду, зокрема англо-американської моделі запобігання злочинності, має важливе теоретичне та практичне значення для вдосконалення національних систем кримінальної юстиції. Одним із ключових факторів формування ефективної системи протидії злочинності є науково обґрунтована кримінологічна теорія, яка визначає принципи, напрями та інструменти реалізації превентивної політики.

Англо-американська кримінологія сформувала низку концептуальних підходів до розуміння причин злочинної поведінки, заснованих на міждисциплінарному аналізі соціальних, психологічних, економічних та правових чинників. Саме ці теоретичні положення стали основою для розробки ефективних стратегій запобігання злочинності, які впроваджуються в країнах з англосаксонською правовою системою. До таких стратегій належать community policing, ситуаційна превенція, моделі раннього втручання, програми ресоціалізації та багато інших.

Водночас, в українському науковому просторі недостатньо досліджено глибину теоретичного підґрунтя англо-американської кримінології як джерела формування превентивної практики. Наявний розрив між теорією та практикою ускладнює адаптацію ефективних зарубіжних підходів до національного контексту. Тому постає необхідність у комплексному аналізі англо-американської кримінології як теоретичної основи системи запобігання злочинності, з метою визначення можливостей її використання у вдосконаленні вітчизняної превентивної політики.

Стан дослідження. Питання запобігання злочинності в контексті англо-американської правової традиції привертала увагу багатьох західних науковців. У центрі досліджень перебували концепції соціальної дезорганізації (R. Park, E. Burgess, C. Shaw), теорія диференційованих асоціацій (E. Sutherland), теорія аномії (R. Merton), контрольна теорія (T. Hirschi), теорія мітки (H. Becker) та інші. Значний внесок зробили також сучасні дослідники превентивних стратегій – Н. Goldstein (problem-oriented policing), J. Q. Wilson і G. Kelling (теорія "розбитих вікон").

У пострадянському просторі інтерес до англо-американської кримінології виявляється в роботах О.Ф. Скакун, М.П. Орзіха, І.Я. Андрущенко, О.М. Бандурки, однак глибокий системний аналіз її теоретичного внеску у формування конкретних моделей протидії злочинності в англо-американських країнах все ще потребує подальшого дослідження. Крім того, не достатньо розроблені підходи щодо адаптації цих ідей до українського правового поля.

Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення ключових теоретичних положень англо-американської кримінології, які стали підґрунтям для формування системи запобігання злочинності в країнах англосаксонського правового кола, а також визначення можливостей їх адаптації до вітчизняного контексту.

Результати

На теоретичному рівні Велика Британія і США спираються на одні й ті самі пояснювальні моделі злочинності та подібні теоретичні підходи в галузі кримінально-правового регулювання.

Учені цих країн активно цитують роботи один одного [1; 2; 3] і не вказують на те, що національні відмінності цих двох країн позначаються на вирішенні загальнотеоретичних проблем. Британська криминологія має деякі особливості – навіть поверхневий аналіз змісту наукових часописів і британських підручників та посібників із криминології показує, що для неї властивий дещо менший прагматизм порівняно з криминологічним знанням США, більша увага до загальнотеоретичних питань, менше захоплення кількісними дослідницькими методами і більша міждисциплінарність. Наприклад, саме британські фахівці висловлюють думку щодо необхідності врахування під час проведення криминологічних досліджень праць фахівців у галузі міжнародних відносин [4]. Британська криминологія більшою мірою, ніж американська, інтегрує правове та криминологічне знання [5]. Разом з тим, ці відмінності не перешкоджають виробленню схожої для цих двох країн теоретичної парадигми запобігання злочинності.

На сьогоднішній день американська криминологічна школа є найбільшою у світі – за кількістю вчених, які займаються цими проблемами; за кількістю пропонованих університетських програм і курсів, а також студентів (зокрема й іноземних), які спеціалізуються винятково в криминології та кримінальній юстиції; за кількістю наукових публікацій, дослідницьких проєктів [6]. У США існують десятки професійних об'єднань криминологів, найбільші з яких – Американське криминологічне товариство (American Society of Criminology) та Академія наук, що вивчають проблеми кримінальної юстиції (Academy of Criminal Justice Sciences) – проводять щорічні конференції, участь у яких щоразу беруть тисячі дослідників.

Однією з причин впливовості американської криминологічної школи є поширеність у світі англійської мови. Праці американських учених доступні для читання і розуміння криминологам інших країн. Роботи ж учених з інших країн часто написані однією з національних мов і не перекладені англійською. Внаслідок цього велика кількість американських криминологів не знають, що відбувається в галузі вивчення злочинності за межами США. Як зазначалося, роботи європейських, японських та інших криминологів «набувають світової популярності завдяки публікаціям англійською мовою» [7]. Водночас, європейські криминологи більш обізнані про досягнення в їхньому напрямі у США, ніж у сусідній країні, що сприяє домінуванню американських криминологічних ідей [8]. Результатом є одностороння течія потоку криминологічної інформації.

Такий стан справ, безумовно, непокоїть як американських науковців, які останніми роками виступають за інтернаціоналізацію дисципліни [9], так і науковців поза межами США та Великої Британії, які вбачають у домінуванні англійської (переважно американської) криминології ознаки колоніалізму [10]. Так, К. Керрінгтон і колеги вказують, що теорії, концепції, методи, розроблені криминологами у центральних країнах [11], або, користуючись іншою термінологією, глобальної Півночі [12] отримують більше визнання, ніж ті, що вкорінені в досвіді інших країн [13], які перебувають на Півдні або напівпериферії та периферії. Це пов'язано, зокрема, і з соціально-економічними причинами, що зумовлюють складнощі в розвитку криминології в тих країнах, які не належать до центральних [14].

Відмінною особливістю американської криминології є те, що у своєму теоретичному розвитку ця галузь знання перебувала під впливом соціологічної науки, з якої вона почерпнула основні теоретичні підходи і методи дослідження. Незважаючи на те, що кількість учених-криминологів значна, більшість із них використовують подібну методологію під час вивчення феномена злочинності. Основна маса криминологічних досліджень, що проводяться у США, – це дослідження, що використовують досить складні кількісні методи аналізу.

Ще один важливий елемент американської наукової культури, що чинить серйозний вплив на зміст освітніх програм у сфері криминології – це прагматизм. Прихильність прагматизму в науці призводить до ігнорування фундаментальних теоретичних досліджень на користь економічно вигідних, практично застосовуваних і таких, що сприяють технологічному прогресу. Прагматизм у криминології має свої позитивні й негативні сторони. Перевагою його є можливість практичного

застосування наукових рекомендацій, а недоліком – деяка «приземленість», концептуальне «самообмеження».

Розвиток наукових досліджень у царині кримінології, вдосконалення практики кримінальної юстиції був би неможливим за відсутності освітніх програм, націлених на підготовку нових кадрів, як для правоохоронних органів, так і для науково-освітньої сфери. У кожному штаті США існують університети, що мають у своєму складі кафедри або факультети кримінології та кримінальної юстиції, які готують бакалаврів, магістрів або докторів (PhD), які спеціалізуються в цій галузі. Вплив соціології на становлення і розвиток кримінологічної науки позначається на розташуванні департаментів кримінології – як правило, вони існують не в рамках шкіл права, а є або підрозділом коледжів соціальних наук, або самостійними структурами в рамках університетів.

Націленість американської кримінології на практичне застосування результатів досліджень відбивається і на структурі освітніх програм. У них значний час приділяється вивченню якісних і кількісних методів досліджень, теоретичної кримінології, теорії організацій (стосовно організації системи кримінальної юстиції), проблемам взаємодії правоохоронних органів і суспільства, управлінню в системі юстиції. Менше уваги приділяється курсам, присвяченим кримінальному праву, окремим видам злочинної поведінки, питанням організації системи виконання покарань. Програми з кримінології часто об'єднані з програмами в галузі публічної політики. Важливу роль у навчанні відіграє проходження студентами практики в правоохоронних органах, громадських організаціях, що займаються проблемами злочинності. У США проводяться дослідження, присвячені питанням освіти у сфері кримінології та кримінальної юстиції. Результати цих досліджень публікуються як у традиційних журналах з педагогіки та кримінології, так і в спеціалізованому виданні «Освіта в галузі кримінальної юстиції» (*Journal of Criminal Justice Education*). Кримінологічні спеціальності є досить популярними у США. Отримання диплома в цій галузі надає широкі можливості працевлаштування.

Велика Британія в сенсі розвитку кримінологічної науки тримається особно від континентальної Європи і приєднується до інших англосаксонських країн (включно зі США), що представляють англосаксонську культуру. Тому, як ми вказували, американську кримінологічну школу часто об'єднують із британською, іменуючи її англо-американською.

Таким чином, теоретичною основою англо-американської моделі запобігання злочинності є англо-американська кримінологія. Якщо говорити про конкретні теоретичні напрями, які найбільшою мірою впливають на превентивну практику, то насамперед до них належать різноманітні консеквенціалістські теорії покарання, кримінологічні розробки, вкорінені в теорії раціонального вибору, а також концептуальні підходи зі сфери політичної науки, наприклад, теорія нового державного управління. Було б хибно казати, що інші теорії не справляють жодного впливу на практику превенції. Вони є основою соціальної моделі запобігання злочинності, яка, з економічних і політичних причин, не є основним вибором американських і британських політиків в останні кілька десятиліть.

Англо-американська модель запобігання злочинності з правового і теоретичного боку вкорінена також у традиціях кримінально-правової сім'ї загального права. Принциповою відмінністю цієї сім'ї від інших правових родин є особлива ідея, що визначає зміст кримінально-правових норм, практику їхнього застосування та відображається як у повсякденній, так і професійній правосвідомості. Цією ідеєю є ідея людини. Дійсно, кримінальне право цих країн історично пронизане принципами індивідуалізму, а самі фахівці в цій науці використовують термін «ліберальна теорія кримінального права» [15]. Кримінальне право – захист від свавілля держави, криміналізація має бути мінімальною, а покарання можна виправдати тільки особливою моральною зіпсованістю індивіда, заслуженістю осуду (а тому жорсткі каральні заходи призначені для звичних (*habitual*) злочинців). Індивід у рамках ліберальної теорії розглядається як раціональний суб'єкт, що має моральну відповідальність за свої дії; він є автономним, здатним обирати, яку дію варто вчинити, а від якої слід утриматися [16].

В праці Дж. П. Флетчера, вказується, що для американського кримінального права досконало немислимою є ідея про те, що держава має конституційний обов'язок карати, що вона повинна здійснювати захист прав жертви і суспільства. Держава бачить своє завдання в захисті прав обвинуваченого. Правова держава – не караючий меч, як у німецькій доктрині кримінального права, а щит проти свавілля держави.

Дж. П. Флетчером дещо недооцінюється прагнення громадян все ж таки бачити державу на захисті прав не лише обвинувачених, а й їхніх жертв – увага до жертв є однією з характерних прикмет часу. Крім того, обов'язок держави забезпечувати захист громадян від злочинних посягань сягає корінням у ліберальну традицію політичної думки та обґрунтовується такими її представниками, як Т. Гоббс, Дж. Локк і Дж. Ст. Мілль [17].

Нині ліберальна кримінально-правова теорія тріщить по швах, намагаючись пояснити, заперечити і виправдати ті нововведення, які закріпилися у сфері безпосередньо кримінально-правового регулювання і в нормах нових законів про запобігання кримінальним правопорушенням. «Превентивний поворот», що стався в кримінальній політиці США і Великої Британії в останні два десятиліття, руйнує саму ідею про цінність індивіда як автономного, розумного, наділеного свободою волі, здатного нести моральну відповідальність за свої вчинки. Право перестає бути щитом, а стає зброєю в руках держави, яка в ситуації реальних і уявних загроз безпеці, заклопотаності ризиками та очікуванням катастрофи, змушена приймати виклики на шкоду усталеним уявленням про сутність права.

Консервативно налаштовані (тобто такі, що залишаються відданими ліберальній традиції) науковці у США та Великій Британії винаходять дедалі нові способи поєднати жагу до безпеки та цінність свободи. Вони шукають парадокси в самій ліберальній соціальній теорії, що уможливили для держав застосування безпрецедентних заходів безпеки після терористичних атак 11 вересня 2001 р. у Нью-Йорку і 7 липня 2005 р. у Лондоні. З подивом спостерігаючи за тим, як Левіафан, одягнувши маску мажоритарної демократії та дотримуючись її інституційних форм, поводить себе як деспот, теоретики розуміють, що їхні поради законодавцю виглядають застарілими і радикальними [18].

Вони прагнуть відстояти свободу волі, що є підставою моральної відповідальності, яка зазнає погрози з боку детерміністських утилітаристських теорій, що обґрунтовують верховенство такої мети покарання, як ізоляція засудженого. Це зближує ліберальне розуміння цілей покарання і класичне утилітаристське (пов'язане з іменами Ч. Беккарія та І. Бентама), що вбачає мету санкції в залякуванні. Зрештою, вони намагаються нагадати державі, що благо безпеки, яке за умов неоліберального капіталізму найчастіше забезпечується зусиллями приватних діячів, розподіляється несправедливо, і повернути це державі як суб'єкту, що має нести відповідальність за створення безпечних умов для громадян.

Ця напруженість інтерпретується вітчизняними кримінологами як ознака нераціональності та кримінологічної необґрунтованості кримінальної політики (у сфері застосування покарання) у США. Ми, навпаки, продемонструємо, що сама по собі ця політика є цілком раціональною і теоретично обґрунтованою, хоча не вільною від суперечностей. Той факт, що вона обходиться дорого платникам податків і є несправедливою щодо широких верств населення, не робить її автоматично неефективною. Наприклад, як показують практика, єдина сфера, в якій більшість громадян задоволені діями адміністрації, є антитерористична політика. Безумовно, превентивні заходи не зводяться лише до антитерористичних. І в інших сферах явно видно ознаки невдоволення громадян. Наприклад, великої сили набрав рух Black Lives Matter, що протестує проти дискримінації афроамериканців у системі кримінальної юстиції. Крім того, феномен масового тюремного ув'язнення вкрай негативно оцінюють кримінологи, але, як вони демонструють у своїх дослідженнях, він водночас є логічним наслідком економічного та політичного курсу США, а також Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. В останніх трьох країнах рівень тюремного ув'язнення не такий високий, як у США, але з 1980-х рр. також неухильно зростає, наближаючись до цифр 150-200

ув'язнених на 100 000 населення. Для порівняння, у попередні 100 років цей рівень не перевищував 100 (за винятком Нової Зеландії, де він був дещо вищим) [19].

Як відомо, США стали найбільшою кримінально-правовою системою, яка здійснила рецепцію англійського кримінального права. Якщо ж говорити про модель протидії злочинності, то ситуація виглядає прямо протилежно - в останні десятиліття скоріше Велика Британія є реципієнтом американських підходів [20]. Та й не лише Велика Британія здійснює запозичення американських стратегій. На пострадянському просторі підхід, заснований на теорії «розбитих вікон» набув поширення в Казахстані та Україні. Незаперечним фактом є успіхи саме американської моделі попередження злочинності на світовому «ринку» теоретичних ідей і практичних рішень. Разом з тим, американські ідеї, будучи імплантовані на чужому ґрунті, отримують дещо інше втілення. У наше завдання входить демонстрація того, як відбувається взаємопроникнення американського і британського підходів до запобігання злочинності. У низці випадків ми звертатимемо більше уваги на американську практику (наприклад, під час обговорення превентивних аспектів покарання), але деякі принципи ілюструватимемо британськими прикладами (наприклад, окремі превентивні примусові заходи). Такий підхід дає нам змогу вийти за рамки національних моделей і виявити особливості англо-американської моделі запобігання злочинності загалом.

Висновки

Англо-американська криминологія відіграє ключову роль у формуванні теоретичного підґрунтя превентивної політики в США та Великій Британії. Її міждисциплінарний характер дозволив створити цілісну систему запобігання злочинності, орієнтовану не лише на правову відповідальність, але й на профілактику соціальних, економічних і психологічних чинників девіантної поведінки.

Вивчення досвіду англо-американської криминології є важливим для вдосконалення української моделі протидії злочинності, з урахуванням національних особливостей правової системи, соціального середовища та ресурсних можливостей. Подальше дослідження у цьому напрямі сприятиме формуванню науково обґрунтованої, дієвої та гуманістичної політики у сфері боротьби зі злочинністю.

Список використаних джерел:

1. Cohn E. G., Farrington D. P. Differences between British and American criminology: An analysis of citations. *The British Journal of Criminology*. 1990. Vol. 30. №. 4. P. 467-482.
2. Barranco R. E. et al. What journals are the most cited journals in criminology and criminal justice's "big three" journals? *Journal of Criminal Justice Education*. 2016. Vol. 27. №. 1. – P. 19-34;
3. Cohn E. G., Farrington D. P., Iratzoqui A. Changes in the most-cited scholars and works over 25 years: The evolution of the field of criminology and criminal justice. *Journal of Criminal Justice Education*. 2017. Vol. 28. №. 1. P. 25-51.
4. Percy S., Loader I. Bringing the 'outside' in and the 'inside' out: crossing the criminology/IR divide. *Global Crime*. 2012. Vol. 13. №. 4. P. 213-218.
5. Mannheim Center for the Study of Criminology and criminal Justice. URL: <http://www.lse.ac.uk/social-policy/research/Research-clusters/Mannheim>
6. Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність: криминологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. 248 с.
7. Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об'єднана Європа: від мрії до реальності: історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. 2-ге вид. К : Києво-Могилянська академія, 2011. 395 с.

8. Killias M. Europe's Voice in the Criminological Concert // *European Journal on Criminal Policy and Research*. 2001. № 9. P. 328; Schneider H-J. In Need of a European Criminology? *European Journal on Criminal Policy and Research*. 2001. № 9. P. 333-334.
9. Barberet R. The Internationalization of Criminology? A Content Analysis of Presentations at American Society of Criminology Conferences. *Journal of Criminal Justice Education*. 2007. Vol.18. P. 406-427.
10. Aas K.F. 'The Earth is one but the world is not': Criminological theory and its geopolitical divisions. *Theoretical Criminology*. 2012. Vol. 16. P.5–20.
11. Wallerstein, I. M. (2004). *World-systems analysis: An introduction*. Duke University Press.
12. Reuveny R.X., Thompson W.R. The North-South divide and international studies: A symposium. *International Studies Review*. 2007. Vol. 9(4). P.556-564.
13. Carrington K., Hogg R., Sozzo M. Southern criminology // *British Journal of Criminology*. Vol. 56. P.1-20.
14. Medina J. Doing criminology in the 'semi-periphery' and the 'periphery' in search of a post colonial criminology. Smith C, Zhan S and Barberet R (Eds). *Routledge Handbook of International Criminology*. Oxon: Routledge, 2011. P. 13–24.
15. Simester A. P., Du Bois-Pedain A., Neuman U. *Liberal Criminal Theory. Essays for Andreas Von Hirsch*. Portland: Hart, 2014.
16. Угрин, Л. (2012). Суб'єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин. *Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії*, (2), 154-165.
17. Ashwort A., Zedner L. Punishment paradigms and the role of the preventive state. Simester A. P., Du Bois-Pedain A., Neuman U. *Liberal Criminal Theory. Essays for Andreas von Hirsch*. Hart: Portland. 2014. P. 9-11.
18. Roberts P. The limits of liberalism. Simester A. P., Du Bois-Pedain A., Neuman U. *Liberal Criminal Theory. Essays for Andreas von Hirsch*. Hart: Portland. 2014. P. 350.
19. Murakawa N. *The first civil right: How liberals built prison America*. Oxford University Press, 2014.
20. Jones T., Newburn T. Learning from Uncle Sam? Exploring US influences on British crime control policy. *Governance*. 2002. Vol. 15. №. 1. P. 97-119